

1. Seu nome completo
2. Seu e-mail
3. Título do periódico
4. Sua função no periódico
5. Qual a principal área de conhecimento do periódico?
6. Assinale qual versão do ISSN está ativa
 - ISSN impresso
 - ISSN online
 - ISSN impresso e online
7. Indique o ISSN impresso
8. Indique o ISSN online
9. Assinale qual é o suporte atual do periódico
 - Impresso
 - Digital
 - Impresso e digital
10. Ano de início no suporte digital
11. Assinale quais são os formatos publicados
 - PDF
 - HTML
 - XML
 - Impresso
 - Epub
 - Outra
12. Utiliza algum sistema eletrônico de gerenciamento de artigos?
 - Sim
 - Não
13. Qual o sistema eletrônico de gerenciamento de artigos adotado?
14. Ano de início da publicação do periódico
15. Ano de ingresso na LILACS
16. Nome da instituição editora do periódico
17. Assinale a natureza organizacional da instituição editora do periódico
 - Associação ou Sociedade científica
 - Organização internacional

- Universidade pública
- Universidade privada
- Instituição de pesquisa
- Hospital
- Ministério da Saúde
- Secretaria Estadual de Saúde
- Secretaria Municipal de Saúde
- Outra

18. Qual é a cidade da instituição editora do periódico?

19. Qual é o estado da instituição editora do periódico?

20. Qual é o país da instituição editora do periódico?

21. Assinale em quais bases de dados bibliográficos, portais indexadores e/ou serviços de descoberta o periódico pode ser localizado

- LILACS - Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde
- Actualidad Iberoamericana
- AmeliCA - Conocimiento Abierto para América Latina y el Sur Global
- BDEF - Base de Dados em Enfermagem
- Biological Abstracts
- BVS temática
- CAMJOL - Central American Journals Online
- CINAHL - Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature
- CSA Sociological Abstracts
- CUIDEN - Base de datos de enfermería
- CUMED - Centro Nacional de Informação de Ciências Médicas de Cuba
- Diadorim - Diretório de políticas editoriais das revistas científicas brasileiras
- Dialnet
- Dimensions
- DOAJ - Directory of Open Access Journals
- EBSCOhost
- Edubase
- Embase
- ESCI - Emerging Sources Citation Index
- Free Medical Journals
- Gale Cengage Learning
- Google Acadêmico
- Hinari - Health Inter-Network Access to Research Initiative
- Imbiomed - Índice Mexicano de Revistas Biomédicas Latinoamericanas
- Index Psi Periódicos
- IBECES - Índice Bibliográfico Español de Ciencias de la Salud
- InfoSaludLaboral
- Latindex - Directório
- Latindex - Catálogo
- Lens
- MedicLatina
- MEDLINE
- oasisbr

- OALib - Open Access Library
- PePSIC - Periódicos Eletrônicos de Psicologia
- PMC - PubMed Central
- ProQuest
- PSICODOC
- Publindex
- Pubmed
- Redalyc - Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal
- REDIB - Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico
- SciELO - Scientific Electronic Library Online
- SciELO Saúde Pública
- Science Library Index
- Scirus
- Scopus
- SeCIMED - Catálogo Colectivo de Publicaciones Seriadadas de Ciencias de la Salud
- SHERPA/RoMEO
- Ulrichsweb
- Web of Science
- Outra

22. Assinale a norma adotada nas referências bibliográficas

- Vancouver
- ABNT
- APA
- Vancouver adaptada
- ABNT adaptada
- APA adaptada
- Outra

23. Assinale quais são os tipos de artigos aceitos para publicação

- Artigos de opinião
- Artigos de revisão
- Artigos especiais
- Artigos originais
- Cartas ao editor
- Comunicações breves
- Editoriais
- Ensaios
- Entrevistas
- Imagens comentadas
- Nota Prévia
- Nota técnica
- Obituários
- Perfis biográficos
- Relatos de experiência
- Relatos de casos
- Resenhas
- Outra

24. Assinale a periodicidade do periódico

- Publicação contínua
- Anual
- Semestral
- Quadrimestral
- Trimestral
- Bimestral
- Mensal
- Quinzenal

25. Assinale os idiomas aceitos para publicação

- Português
- Espanhol
- Inglês
- Francês
- Outra

26. O periódico realiza tradução dos artigos completos para outro idioma?

- Sim
- Não

27. Assinale os idiomas traduzidos de iniciativa do periódico

- Português
- Espanhol
- Inglês
- Francês
- Outra

28. Assinale o tipo de revisão por pares adotada

- Aberta: a identidade de autores e revisores é conhecida por ambos
- Simples-cego: apenas a identidade dos revisores é mantida em segredo
- Duplo-cego: revisores não sabem quem são os autores e vice-versa
- Triplo-cego: as identidades de todos os atores envolvidos (editores, revisores e autores) são ocultadas

29. O periódico adota a iniciativa LILACS-Express?

- Sim
- Não

30. Qual é o Centro Cooperante que realiza a indexação temática dos artigos para a LILACS?

31. Assinale quais são os canais de divulgação do periódico

- Redes sociais
- Site próprio
- Blog
- Site institucional
- Portal de periódicos
- Newsletter ou lista de e-mails

- Podcast
- Vídeo
- Outra

32. Indique quais são as redes sociais que utiliza

- Facebook
- Twitter
- Instagram
- LinkedIn
- WhatsApp
- YouTube
- Vimeo
- Outra

33. Assinale as políticas e práticas editoriais em Ciência Aberta adotadas pelo periódico

- Aceita preprint
- A revisão por pares é aberta
- Os dados de pesquisa são abertos com link para o repositório de dados
- São aceitos e publicados material suplementar
- Outra

34. Assinale a licença adotada pelo periódico

- CC BY
- CC BY-SA
- CC BY-ND
- CC BY-NC
- CC BY-NC-SA
- CC BY-NC-ND
- Nenhuma
- Outra

35. O periódico cobra taxa de processamento de artigos em qualquer etapa do processo editorial?

- Sim
- Não

36. Assinale as etapas ou processos nos quais são cobradas taxas de processamento

37. Quantos editores o periódico possui?

- Submissão
- Serviços de revisão de normas e estilo
- Avaliação
- Tradução
- Publicação
- Processamento de impressão de figuras coloridas
- Outra

38. Quantos colaboradores compõem a equipe editorial?

39. Quantos membros compõem o comitê editorial?